

PRAÇA MONUMENTO DA COSTA E SILVA: a desconstrução de um patrimônio na cidade de Teresina, Piauí.

ARAÚJO, Marina

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo – Centro Universitário Uninovafapi
ba_marina@hotmail.com

BEILFUSS, Jadiane

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo – Centro Universitário Uninovafapi
jadi.beilfuss@outlook.com

CARCARÁ, Maria Clara

Bolsista Pibic/Uninovafapi, Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro
Universitário Uninovafapi
mclaracarcara@hotmail.com

LEAL JUNIOR, Jose H.

Mestre em Arquitetura e Urbanismo, Professor do Centro Universitário Uninovafapi
josehamilton.arq@gmail.com

Resumo

Roberto Burle Marx como importante paisagista moderno brasileiro do século XX, reconhecido tanto em nível nacional como internacional, foi responsável por aflorar o nacionalismo no ramo paisagístico. Tinha como preceitos projetuais a harmonização dos espaços livres com o contexto, uso de contraste de elementos, caminhos sinuosos e formas assimétricas assim como a valorização das espécies vegetais nativas. São encontrados na cidade de Teresina três exemplares de Burle Marx: os jardins do Palácio de Karnak (1974); Praça Monumento da Costa e Silva (1977); e os jardins do Rio Poty Hotel (1983). Os três não tiveram sucesso com o objetivo inicial de representação e reconhecimento da identidade teresinense, assim, além da falta de conservação, atualmente encontram-se em estado de degradação e abandono tanto por parte dos órgãos públicos, quanto pela população, que já não usufrui dos exemplares públicos ou semipúblicos das obras, prejudicando a formação da imagem do lugar e a criação de vínculos que ajudariam na construção de um pensamento preservacionista para ambas. A Praça Monumento Da Costa e Silva, criada à pedido do governador Dirceu Arcoverde, apesar de durante a década de 2000 ter sido utilizada para atividades como o Le Parkour, tempos depois ficou sem uso devido à falta de movimentação, tornando-se insegura e um lugar propício para criminalidade. O presente artigo objetiva analisar tal praça projetada por Burle Marx juntamente com o arquiteto Acácio Gil Borsoi, através de uma análise socioespacial tanto da praça quanto do entorno, abordando desde suas características modernas até o processo histórico de sua criação. Ademais, busca-se também esclarecer como a forma da praça se relaciona com a malha urbana do centro da cidade, demonstrando os principais entraves para preservação e conservação desse importante patrimônio cultural da cidade de Teresina.

Palavras-chave: *Praça Monumento Da Costa e Silva, Burle Marx, espaços livres.*

Abstract

Roberto Burle Marx as important Brazilian modern landscape of the twentieth century, recognized both nationally and internationally, was responsible for bringing out nationalism in urban landscaping. I had as projective precepts harmonization of open space to the context, winding paths and asymmetrical shapes as well as the recovery of native plant species. They are found in the city of Teresina three copies of Burle Marx: the gardens of the Palace Karnak (1974); Monument Square Da Costa e Silva (1977); and the garden of Rio Poty Hotel. The three were not successful with the initial goal of representation and recognition of identity of the city of Teresina, thus, besides the lack of conservation, currently are in a state of degradation and neglect by both public bodies and by people who no longer enjoys these public spaces, hindering the formation of the place image and the creation of links that would help in building a preservationist thinking for both. The Monument Square Da Costa e Silva, created at the request of the governor Dirceu Arcoverde, although during the 2000s it has been used for activities such as Le Parkour, it was unused due to lack of movement, making it unsafe and a place conducive to crime. This article aims to analyze this square designed by Burle Marx along with the architect Acacio Gil Borsoi, through a socio-spatial analysis of both the square as the surrounding, addressing since its modern characteristics to the historical process of its creation. Furthermore, it also seeks to clarify how the shape of the square relates to the urban fabric of the city center, showing the main barriers to preservation and conservation of this important cultural heritage of the city of Teresina.

Key words: *Monument Square Da Costa e Silva, Burle Marx, open spaces.*

1. INTRODUÇÃO

O espaço público tem que ser vivo, utilizado por vários e diferentes grupos de pessoas. Para Jacobs (2000), são lugares de grande importância social, que precisam de uso frequente para que se criem relações entre grupos distintos, caso contrário torna-se abandonado e depredado. Para melhor entendimento da cidade e seus espaços públicos é necessário saber que estes estão intimamente relacionados, e que a importância do último vai muito além do microclima urbano.

Antigamente as praças eram mais frequentadas por famílias, atualmente a violência e falta de mobiliário faz com que estas fiquem em desuso. Em Teresina, a Praça Monumento Da Costa e Silva projetada por Roberto Burle Marx e Acácio Gil Borsoi com características da arquitetura moderna (espaços geométricos, com linhas retas e caminhos sinuosos, além de mesclagem de vegetação autóctones com exóticas) sofreu forte influência das transformações do entorno.

A Praça Monumento Da Costa e Silva faz parte do patrimônio cultural de Teresina. Esta pesquisa pretende através de uma vasta revisão bibliográfica e de uma série de visitas ao local, analisa-la abordando desde características modernas presentes no projeto quanto o processo histórico de sua criação e a forma como se estrutura com a malha urbana do centro da cidade, demonstrando os principais entraves à preservação e conservação desse espaço público enquanto importante exemplar do trabalho de Roberto Burle Marx.

2. PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO

As referências históricas são necessárias para a sociedade, devendo-se distinguir as obras que devem ser preservadas na cidade, as quais são de diferentes períodos de tempo. O crescimento da cidade é bem-vindo, mas deve-se considerar a cultura e memória da cidade. Para Jodelet (2002, p. 31), a memória, “unindo de forma dialética o passado, o presente e o futuro, pode servir para estabelecer formas de vida sem ruptura brutal, respeitando um presente que encontra sua fundamentação no passado”.

Neste contexto insere-se a Praça Monumento da Costa e Silva, objeto de análise, mas antes se faz necessário definir o que se compreende por patrimônio devido à importância da preservação histórica e cultural da praça. Patrimônio está ligado originalmente à esfera familiar, jurídica e econômica da sociedade. Derivado do latim - *patrimonium* – referia-se a herança familiar ou transferência entre membros de um grupo social.

Costa e Monteiro (2002, p.291) ressaltam que “nossas paisagens urbanas são reveladoras das inter-relações entre intenções humanas e os processos naturais. Elas são, portanto, paisagens culturais, que são constantemente reestruturadas em função dos valores que lhes atribuímos”. Atualmente, as praças mantiveram a função de entretenimento coletivo, mas ganham novas formas de usos e desenhos, procurando abranger um leque maior de pessoas, de anseios tão diversos. Nos bairros populares, as praças são importantes opções de lazer, pois podem representar uma das poucas opções disponíveis de passatempo (LOPES ET al, 2007).

Para Lynch (1997, p. 05) “uma boa imagem ambiental oferece a seu possuidor um importante sentimento de segurança emocional”, já Cullen (2006, p.11) afirma que quanto mais a visão das pessoas for estimulada, mais a paisagem urbana se tornará interessante e animada, despertando sensações e curiosidade para com o que vier pela frente.

Choay (2001) ressalta que, mais importante que os objetos que davam forma ao patrimônio, são os processos de transmissão que o envolvem. Este movimento é o que garante a ligação do passado com o presente, e assim, o patrimônio torna-se um importante instrumento para a história e a memória, primeiro das famílias e depois dos povos. Sabe-se que o conhecimento e a preservação da sua história e costumes é fator fundamental para que a cultura de um povo não seja perdida.

Sabe-se da importância da preservação do patrimônio edificado, porém devido à grande extensão no Brasil observam-se dificuldades de conservar nossos bens culturais. A falta de conscientização da população da importância do patrimônio tem se tornado um dos grandes problemas para preservá-lo. A construção da noção de patrimônio cultural é uma tarefa árdua e de longa trajetória, a qual poderia contribuir no sentido de provocar e ampliar a participação da comunidade na identificação, reconhecimento e preservação de seu patrimônio cultural. (HORTA, 1999).

Em Teresina, segundo Carvalho (2014), a concepção de ferramentas de difusão educativa pela valorização e preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico teresinense teve como objetivo maior instigar o interesse e despertar a consciência para tal discussão, expandindo as ações realizadas pelo grupo, tais como blog, exposições, livros, cartões postais e palestras. Neste sentido, buscaram-se subsídios para a implementação de ações de reconhecimento do Patrimônio Arquitetônico no município de Teresina, cidade rica em prédios históricos, entre os quais muitos vêm se perdendo através dos tempos.

A legislação brasileira apesar de bem fundamentada possui falhas em sua aplicabilidade e fiscalização devido à necessidade de equipes numerosas e bem preparadas, as quais não existem. Além disso, torna-se prejudicial à falta de continuidade das políticas de uso e manutenção, pois apesar de tombados e restaurados, os patrimônios edificados começam a se degradar. A especulação imobiliária e os altos investimentos necessários para reparos/manutenção são fatores que afetam preservação do patrimônio.

Devido a esses problemas, os planos urbanísticos e por extensão a política urbana vieram, por meio de seus instrumentos – plano diretor, leis de uso e ocupação do solo, zoneamento, lei de posturas municipais, estudo de impacto de vizinhança, etc. – contribuir sobremaneira para definir novas formas de tratamento da temática patrimonial, ampliando a noção de preservação para a ideia de conjunto/ sítio urbano/ paisagem urbana (COTA; SILVA, 2013).

Na cidade de Teresina, existem três esferas de proteção patrimonial, Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (Municipal), Secretaria de Estado de Cultura do Piauí - Secult (Estadual) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan (Federal). Além disso, o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI e a Justiça Federal – Seção Judiciária do Piauí, são entidades que auxiliam na preservação do patrimônio cultural da cidade. Pela Constituição Federal todos os órgãos são responsáveis pela proteção do patrimônio, sobretudo as praças são protegidas por lei municipal.

3. ESPAÇOS LIVRES

Diante de um novo cenário de mudanças no espaço urbano, que tem como consequência a segmentação da sociedade, shoppings e condomínios fechados tornam-se cada vez mais comuns e populares. Tal fato além de dificultar o contato entre classes diferentes também acarreta diversos problemas sociais em face do abandono de espaços livres públicos, os quais deixam de ser atrativos e acabam por serem depredados e desvalorizados.

Dada a relevância dos espaços livres públicos como aqueles responsáveis por cultivar a relação entre pessoas e o meio natural e urbano, estimulando não só a interação social, onde todos tem a oportunidade de contemplar, caminhar e permanecer, mas também seu caráter de incentivar a manutenção e cuidado com a biodiversidade animal e vegetal, acrescenta-se ainda seu valor sociocultural por incentivar atividades humanas voltadas ao lazer e a prática de esportes (GALENDER apud LOPES, 2005), representando um ambiente onde a cidade está reproduzida que inspira a vida da comunidade, da democracia e do cotidiano dos moradores. Os principais estudos relacionamentos à espaços urbanos atualmente discutem exatamente quais as funções adquiridas por estes para o dia a dia das cidades, como eles influenciam na qualidade de vida urbana e a necessidade de compatibilizar sua quantidade com o número de habitantes (LOPES ET al, 2010).

Para Jacobs (2000) os espaços livres são importantes por serem fundamentais à segurança urbana, isto quando existe diversidade de usos, antídoto para os grandes males urbanos causados por locais que atendem apenas um único uso. Segundo a autora locais com constante fluxo de carros e pessoas, com vários pontos comerciais garantem diversos "olhos atentos" criando uma diversidade que é eficaz em garantir segurança do espaço público. Ademais, um zoneamento urbano que se baseie em manter próximos locais com funções semelhantes influencia na falta vitalidade dos mesmos. Uma das soluções seria garantir o envolvimento de moradores na preservação dos locais públicos e incentivar a permanência destes.

Sendo assim, atualmente um dos grandes impasses no incentivo às funções sociais e culturais dos espaços públicos deve-se à disseminação de "espaços públicos artificiais" que substituem a convivência diversificada, de diferentes classes sociais, por somente àquelas que possuem similaridade de interesse. Estas estão presentes em projetos que buscam atender a modelos capitalistas, o que vem ocasionando prejuízos para pequenos comerciantes locais e exclusão das classes menos favorecidas.

Outro ponto que deve-se atentar no planejamento e manutenção de espaços públicos seriam as constantes modificações que ocorrem no entorno, as quais devem sempre refletir-se nesses ambientes, já que inevitavelmente alteram os tipos de usuários do local e por conseguinte modificam sua relação com o espaço. Mudanças que alterem a relação de identidade deste com os frequentadores prejudicam diretamente sua atratividade e em muitos casos geram o abandono e desrespeito. As paisagens urbanas dependem intimamente da inter-relação entre público e processos naturais sendo reestruturadas segundo valores atribuídos pelos usuários.

Com relação à preservação de referenciais históricos, o que deve ser discutido trata-se da necessidade de sua permanência diante da previsão de centenas de construções, e de acordo com Yáziqi (2000), deve-se levar em consideração razões que justifiquem boas alterações e não necessariamente que a mantenham preservada.

Dessa forma, pedem um projeto dinâmico e soluções que atendam a um entorno heterogêneo em constante mudança.

A cidade de Teresina atualmente tem como desafio, no âmbito da gestão municipal, a procura de modelos que atendam à sustentabilidade ambiental, social, econômica, política e cultural. Dessa maneira, instituiu áreas na cidade destinadas à fixação de praças e parques tanto em loteamentos públicos como em loteamentos privados que apresentem vegetação nativa com certa importância regional, as quais estão zoneadas como Zona de Preservação ZP4 e ZP6. (LOPES ET al, 2010). Na zona CENTRO/NORTE da cidade, de acordo com dados do Secretaria Municipal do Meio Ambiente (2010), encontram-se 109 praças e 14 parques ambientais.

A Praça Monumento Da Costa e Silva, foi construída em reflexo a um momento de grande prosperidade da capital e utilizou-se de conceitos inovadores modernistas para concretizar seu desenvolvimento. Apesar de sua importância como patrimônio cultural do município, sua beleza e funcionalidade só foram mantidos durante alguns anos após sua inauguração e reinauguração, estando atualmente abandonada, sem manutenção, desfigurada e sendo frequentada em sua maioria por marginais.

4. BURLE MAX

Roberto Burle Marx nascido no dia 4 de agosto de 1909 na cidade de São Paulo, era filho de Wilhem Marx, o qual veio da Alemanha ao Brasil em 1895, e Cecília Burle, nascida em Pernambuco. Seu gosto por jardinagem veio desde cedo por incentivo dos pais, os quais cuidavam do jardim da casa e também assinavam revistas sobre o assunto.

Por conta da necessidade de um tratamento na vista, Roberto vai à Alemanha em 1928 e lá tem contato com diversos campos da arte, como desenho e pintura, conhecendo obras de artistas famosos como Van Gogh, Matisse, Cézanne, dentro outros. Instigado por suas descobertas artísticas, ao retornar ao Brasil decide entrar para Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 1929, no curso de pintura. Suas primeiras obras como o jardim da família Alfredo Schwarts (1932) e o jardim para a residência de Ronan Borges (1933) foram incentivados por seu vizinho e amigo Lúcio Costa.

Roberto Burle Marx ganhou grande reconhecimento após diversas obras produzidas e em 1934 tornou-se Diretor de Parques e Jardins em Recife, quando teve a oportunidade de demonstrar seu desejo de libertar os jardins brasileiros das influências de cunho europeu e da feição romântica, já que, segundo ele, os jardins deveriam acompanhar o progresso da humanidade.

Nesse contexto, Burle Marx é então considerado o maior paisagista do século XX não só em nível nacional, mas também internacional, sendo lembrado principalmente por corroborar na consolidação da arquitetura paisagística brasileira, valorizando o nacionalismo e a identidade do país através de seus jardins modernos: os "jardins essencialmente brasileiros". (COSTA e FORTES, 2009)

Além disso, introduziu em suas obras, as quais já possuíam exuberância de traçado, funcionalidade e rica composição vegetal, o uso de espécies vegetais autóctones, em um momento marcado pela grande dependência cultural europeia, quando rosas, cravos e gladiolos importados eram os mais comumente utilizados na decoração floral de jardins públicos e privados. (LEENHARDT, 1994a, p.9).

Segundo Dourado (2001, p.89), o paisagista tinha consciência clara de como iria incorporar os princípios modernistas em seus jardins a fim de aproveitar o grande

potencial que estes tinham na composição de espaços verdes públicos. Dessa maneira, procurava adequar o ecossistema local com as exigências naturais da sociedade, aproveitando-se e ao mesmo tempo enaltecendo a vegetação regional de cada local de suas obras. Foi capaz, pois, de acrescentar à significação normalmente atribuída à jardins, de contemplação, a função de manifestação artística e relato histórico de uma época em que ocorria a majoração da arquitetura paisagística brasileira.

Burle Marx sempre destacava em seus projetos a questão da instabilidade como grande qualidade natural de um jardim, ou seja, deveriam ser considerados em sua produção a mutabilidade e a variabilidade durante à existência destes, já que são compostos por elementos que estão em constante mudança. Sendo assim, ele afirmava que não existem fórmulas para a criação de jardins, pois são as características e peculiaridades culturais de cada cidade que influenciam no resultado final da obra (LOPES ET al, 2010).

Atualmente em Teresina existem três exemplares do paisagista: os jardins do Palácio de Karnak (onde reside o Governo Estadual), os jardins do Rio Poti Hotel, uma área privada, e a Praça Monumento da Costa e Silva, a qual é foco de análise do trabalho. Ressalta-se neste, a sua importância como patrimônio cultural e jardim histórico, além da sua atual desvalorização e abandono pela população teresinense.

5. O PROJETO - PRAÇA MONUMENTO DA COSTA E SILVA

Segundo Gonçalves (1996), na época em que iniciou-se o Movimento Moderno no Brasil, o estado do Piauí, governado por João Luís Ferreira, inaugurou obras como: o primeiro posto de saúde na capital, o primeiro plano de construção de rodovias, trazendo ainda os primeiros automóveis, o telégrafo Teresina-Rio de Janeiro, a Escola Normal, dentre outros, todos pertencentes ao estilo neoclássico.

Era inegável que na época a grande parte das construções teresinenses pertencessem aos estilos neoclássico e eclético, principalmente na região do centro da cidade. Tais construções eram executadas baseando-se em projetos divulgados em revistas e publicações que disseminavam os modelos arquitetônicos vigentes. (SILVA 2010)

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o Piauí que já produzia cera de carnaúba para diversos fins, intensifica sua comercialização agora para fins bélicos e a partir daí tem a oportunidade de expandir suas ofertas de serviço assim como obras de infraestrutura econômica e social. Dessa forma, no início dos anos 50 quando a guerra acabara, o estado atraiu diversos comerciantes paraibanos, pernambucanos e cearenses que almejavam estabelecer negócios pioneiros na capital (TAVARES, 2001, p.69). Além disso, por meio de pessoas com maior poder aquisitivo, que viajaram por regiões como o Rio de Janeiro e Recife, o modernismo começou a se instalar em âmbito residencial.

Com o início da década de 1960 diversos profissionais com diploma universitário começam a chegar à Teresina, atraídos principalmente pelo setor da construção civil. Dentre eles, podemos citar: Antonio Luiz Dutra de Araujo, formado na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro, Miguel Dib Caddah, o qual concentrou esforços principalmente na área de educação escolar; e ainda Acácio Gil Borsoi, o qual realizou diversos projetos em parceria com a Construtora Parente, como a Assembléia Legislativa e a praça Monumento da Costa e Silva juntamente com o paisagista Burle Marx.

O projeto para a praça surgiu no período da ditadura militar conhecido como “milagre econômico brasileiro”, época de grande desenvolvimento econômico no país e de grandes construções no Estado do Piauí, dentre elas várias obras de infraestrutura.

O local de execução da praça foi escolhido para resolver um problema criado pela construção da Avenida Maranhão. A mesma foi projetada ao lado do rio Parnaíba barrando a água de uma lagoa existente no local, água que minava por baixo e não tinha por onde escoar, transbordando e inundando as residências existentes no entorno. (LOPES ET al, 2009).

O governador da época, Dirceu Mendes Arcoverde, é reconhecido pela quantidade de obras que realizou no Piauí até os dias atuais. No mesmo período, Wall Ferraz era o prefeito de Teresina, sendo responsável pela implantação de inúmeras áreas verdes e espaços públicos para lazer, além de preocupar-se com a população de baixa renda.

O terreno escolhido para o projeto abrangia todo um quarteirão de 20.000m², situado entre a Avenida Maranhão, Avenida José dos Santos e Silva, Rua João Cabral e Rua Santa Luzia, às margens do rio Parnaíba. O nome da praça homenageou Antônio Francisco da Costa e Silva, um dos mais famosos poetas do Piauí, que nasceu em 1885, na cidade de Amarante e é o autor da letra do hino do Piauí. O poeta piauiense costumava exaltar o Rio Parnaíba, por isso a escolha do local próximo ao rio para homenageá-lo.

Assim, nascia não apenas mais uma praça, mas uma Praça – Monumento como convinha o momento, não uma simples área de lazer, mas uma grandiosa referência cultural da cidade, uma homenagem às águas, representada pelas fontes, pelos espelhos d'água, pela cascata, pelas plantas aquáticas e, sobretudo pelo testemunho das placas de aço escovado, que espelhavam a beleza, a leveza e a ternura dos poemas do poeta maior das águas do Parnaíba, o poeta Da Costa e Silva (MATOS et al. 2007, p.7)

O projeto desenvolvido por Burle Marx foi utilizado para propor a construção da Praça Monumento da Costa e Silva (Figura 01) ao governador sendo apresentada pelo prefeito Wall Ferraz. Apesar do alto custo para a construção e manutenção do espaço, a criação do local justificava-se pela necessidade da urbanização daquela região com muitos problemas e o surgimento de novos pontos de lazer na cidade.

Figura 01 – Vista Geral da Praça da Costa e Silva após a inauguração. Fonte: Fundação Monsenhor Chaves (1978).

Burle Marx era um grande artista, responsável por dar ao Piauí o privilégio de ter uma de suas obras de arte através dos jardins do Palácio de Karnak projetado em 1972. O Palácio é sede do Governo do Estado. A cidade de Teresina, criada em 1852, ainda estava bem restrita ao Centro, a periferia era composta de casas de taipa e não possuía saneamento básico. A preocupação do governador estava na falta de cuidado da praça pelo município nas administrações futuras.

A praça foi projetada com grandes áreas gramadas e de saibro, ou revestidas de pedra, para facilitar a circulação das pessoas, havendo o grande círculo no lado esquerdo da praça, circundado por bancos, sendo uma versão moderna do coreto tradicional. Do lado direito foi implantada a cascata que forma o espelho d'água, de linhas retas e irregulares, na qual se podia caminhar por meio de passeios, havendo estruturas de ferro com a função de apoio para trepadeiras, além de jatos d'água e canteiros com espécies aquáticas no local (Figura 02).

Figura 02 – Praça Da Costa e Silva, planta baixa e arruamentos. Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina - modificada pelos autores (2016)

O memorial em homenagem ao poeta foi projetado pelo arquiteto Borsoi, e era composto de uma estrutura de concreto em balanço, que formava a cascata cuja água alimentava o espelho d'água, criando um ambiente diferenciado. No interior do memorial havia a presença de placas de acrílico, contendo trechos da obra do poeta piauiense. Abaixo da estrutura do memorial foi colocada uma placa de concreto no piso, contendo um resumo da biografia do homenageado Antônio Francisco da Costa e Silva. (LOPES ET al, 2009)

Observa-se atualmente a falta de cuidados e depredação do local onde está fixado o monumento, pois encontra-se pinchado, a cascata e o espelho d'água estão desativados, as placas de acrílico não estão mais no lugar, só tendo permanecido a placa de concreto (Figura 03).

Figura 03 – Imagem atual do memorial onde encontra-se apenas a placa de concreto. Fonte: Foto de Maria Clara Carcará (2016).

Ao projetar a Praça Monumento da Costa e Silva, Burle Marx ficou admirado com a vegetação da cidade por tratar-se de uma região em meio a uma zona de transição entre a mata dos cocais e o cerrado, onde as vegetações são mescladas e se confundem. Dessa forma aproveitou-se da descoberta para a criação da praça. Outra característica que o paisagista buscava segundo Silva (2005, p.182), era “criar em cada jardim um motivo diferente relacionado à paisagem”, seguindo três princípios básicos em suas obras, que são: a relação com o entorno, a hierarquia de caminhos e a presença de pontos focais.

Esses princípios podem ser observados pelo aproveitamento do desnível do terreno com a criação da cascata que desce pequena e cresce no horizonte. Os caminhos tornam-se mais largos quanto mais próximos do coreto e lago artificial demonstrando a hierarquia, e os esses dois locais tornam-se pontos focais em lados opostos, com o intuito de concentrar a atenção do usuário em mais locais. Os bancos foram inseridos em quatro locais da praça, muitos sendo localizados na calçadas voltada para o rio e sombreados por árvores, com a intenção de proporcionar a interação e integração entre a praça e o Rio Parnaíba.

A expectativa da população pela praça desde a projeção do local revelou-se pela quantidade de pessoas presentes no ato da inauguração, diferenciando-se da modesta vizinhança. A inauguração da praça, em 5 de setembro de 1977, foi digna de um monumento, 21 escolas, tanto públicas como particulares, desfilaram trazendo cada uma delas um tema sobre a obra do poeta Da Costa e Silva. Cerca de dez mil pessoas estiveram presentes no local, incluindo políticos e empresários. (DESFILÉ, 1977 APUD LOPES ET al, 2009)

Logo após a inauguração a praça tornou-se um local movimentado, pois era uma nova opção de lazer de Teresina. Durante o dia muitas crianças frequentavam o local e de noite as famílias devido à boa iluminação, além de banhistas que aproveitavam a proximidade do rio para se divertirem aos finais de semana. No espaço ocorriam festas de datas comemorativas, que após alguns anos foram transferidas para outros locais.

Na década de 80, o entorno modificou-se significativamente devido à mudança de residências em pontos comerciais, assim a população frequente da praça diminuiu. Grande parte da área ficou ociosa (Figura 04) e a população começou a utilizar o local

apenas para circulação, tornando-se um local inseguro e como consequência afastou ainda mais a população. Ato de vandalismo se intensificaram, diminuindo ainda mais a movimentação do local devido à falta de atrativos e a ausência de segurança, tornando a praça um local vazio.

Figura 04 – Praça Da Costa e Silva, fluxos, acessos, paradas de ônibus e táxi. Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina - modificada pelos autores. (2016)

Em 1993 a Prefeitura Municipal de Teresina reformou a praça, não modificando muito o projeto inicial, foram acrescentados novos caminho, seguindo as linhas de desejo existentes, foi aumentado o número de bancos, recolocado os painéis com trechos da obra de Da Costa e Silva em aço escovado como também foi botado um busto do poeta homenageado, mas que hoje em dia foi retirado para preservá-lo da ação dos vândalos. Por esse motivo, patinadores e ciclistas foram atraídos pela reforma e o policiamento ostensivo que estava sendo realizado no local. No projeto de reforma foi posto grades de ferro, cercando o local, na tentativa de obter maior preservação da praça. Moradores acham que essa cerca traz uma maior segurança para eles. Mas, na realidade, está bloqueando parcialmente a visão que se tinha para o Rio Parnaíba, e prejudicando a relação do espaço com o rio. (LOPES ET al, 2009).

No final da década de 90, adolescentes frequentavam o local para andar de bicicleta e posteriormente se passou ao uso de patins. Após o ano de 2000 soldados do exército exercitavam-se na praça, além de um grupo de malabaristas também tornaram-se presentes para realizar ensaios. A praça era utilizada em dias e horários diferentes, em sua maioria, por atletas de Kung-Fu, Lê Parkour e Bicicros, porém atualmente não realizam mais o esporte na praça devido à insegurança, assim como muitos outros usuários pararam de usufruir do local. (LOPES ET al, 2009).

6. O ENTORNO E O ESTADO ATUAL

O entorno apresenta, ainda que modesta, certa diversidade, pois possui escolas de nível fundamental e médio, restaurantes, biblioteca, a Casa de Cultura de Teresina onde ocorrem aulas de dança, pintura e desenho, além de residências principalmente em uma das laterais da praça, mas o poder aquisitivo daquela região mudou consideravelmente.

Figura 05 – Imagem atual dos espelhos d'água e local do memorial ao fundo. Fonte: Foto de Maria Clara Carcará (2016).

Nos dias de hoje a praça possui uma vegetação muito densa, que se sobressai em relação ao entorno onde predomina edificações relativamente baixas, mas infelizmente, os equipamentos ali existentes encontram-se depredados, a estrutura do monumento ao poeta encontra-se pinchada e sem os poemas que originalmente existiam no local.

O espelho d'água está desativado e seus tanques oferecem perigo para os moradores do entorno, pois é foco de mosquitos transmissores de doença, como a dengue. Assim a vizinhança relatou que muitos já foram vítima da dengue, existindo moradores que sugerem a eliminação desses tanques, caso não haja um uso adequado e uma correta manutenção. Os moradores do entorno trancam-se em suas casas depois das 18h, assim deixando de usufruir do espaço, pois, muitos têm medo da violência. Durante a noite o espaço realmente torna-se perigoso devido à iluminação insuficiente.

O entorno da praça, inicialmente composto de residências, tornou-se basicamente comercial, assim não envolvendo grande movimentação de pedestres. Além disso, a sociedade modificou-se e o costume da vivência nas calçadas foi perdido. Com isso, as ruas próximas passam maior parte do tempo vazias, favorecendo a presença de marginais, que tornam o lugar sem segurança.

Figura 05 – Diagrama com os usos do entorno da praça atualmente. Fonte: Google Maps – modificada pelos autores (2016).

Não há apropriação do espaço pelos moradores da região, propiciando o esvaziamento da área, na maior parte do dia, percebe-se que as pessoas somente passam por lá, quando não, elas passam por fora, assim tornando o lugar propício para marginais. Nota-se que as atividades do entorno da Praça Da Costa e Silva não propiciam usuários suficientes para que o local possa exercer, inteiramente, sua função de espaço público, estabelecendo relações sociais e vínculos.

A Prefeitura tem planos para melhorar o local, que, em breve, passará por uma reforma, com a intenção de arrumar a pavimentação, a acessibilidade, melhorar a mobilidade, substituir bancos quebrados, melhorar a iluminação e ajeitar as bombas das fontes. A revitalização da praça não deve ser apenas uma simples reforma física e melhoria dos equipamentos, mas deve-se realizar ações de acordo com a população e organizar novas atividades para serem realizadas no local, mantendo as características do projeto original.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Praça Monumento da Costa e Silva apesar de estar situada entre duas importantes avenidas está em desuso devido fatores como à presença de comércios atacadistas, atração de lazer em outros locais e a falta de atrativos para o local. A presença do gradil e a vegetação densa tornam-se barreiras para a permeabilidade visual da praça, tornando-a insegura para os usuários. Para que o espaço possa ser atrativo novamente, é de suma importância que ela seja revitalizada para cumprir o papel social de espaço público e que o valor arquitetônico, paisagístico e cultural seja resgatado para a cidade.

A ligação da praça com o Rio Parnaíba, a homenagem prestada ao poeta mais importante do Piauí e por ser único exemplo de espaço público em Teresina, projetado por Roberto Burle Marx, torna o local de suma importância ao patrimônio histórico e

cultural da cidade. Assim, a preservação do local tem o propósito de transmitir as futuras gerações o conhecimento sobre sua identidade e seus significados.

8.REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Paulo de. O Patrimônio. Edições Loyola, 2003.

CARVALHO, Rômulo; AFONSO, Alcília; INAGDA, Jaqueline; NUNES, Antônio; SIMÕES, Karla. Patrimônio e paisagem em Teresina: ações através da educação patrimonial. A: Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. "VI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Bogotá, junio 2014". Barcelona: DUOT, 2014.

COSTA, Michele; FORTES, Nelcia. A obra de Burle Marx em Teresina: estudo de projeto paisagístico do Rio Poty Hotel 1980. Teresina: UFPI, 2009.

CULLEN, G. Paisagem urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/Editora Unesp, 2001.

COSTA, Lucia Maria; MONTEIRO, Patrícia Maya. Rios Urbanos e valores ambientais. In: DEL RIO, Vicente; DUARTE, Cristiane Rose; e RHEINGANTZ, Paulo Afonso (Org.). Projeto do lugar: colaboração entre psicologia, arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. PROARQ, 2002. 291-298.

COTA, Daniella; SILVA, Cecília. A relação entre a política urbana e a política patrimonial em São João Del Rei, MG: uma análise crítica. In: Simpósio Nacional de História-UNPUH, Natal, 2013.

DESFILE estudantil é feito com a inauguração da praça. Jornal O Dia, Teresina, 1977, 6 set., p. 7.

DOURADO, Guilherme Mazza. Prelúdio do Paisagismo Moderno no Brasil. Paisagem e Ambiente, São Paulo, n. 14, p. 79-94, 2001.

GALENDER, Fany Cutcher. A ideia de sistemas de espaços livres públicos na ação de paisagistas pioneiros na América Latina. Paisagens em Debate. São Paulo, n.03, p. 1-8, nov. 2005.

GEHL, J. Cidade para as pessoas. 2ªed. São Paulo: Perspectiva, 2011.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Monumentalidade e discurso: os patrimônios culturais como gênero e discurso. In. OLIVEIRA, L. (Org.). Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro:Ed. FGV, 2002.

GONÇALVES, Wilson Carvalho. Roteiro Cronológico da história do Piauí. Teresina: Academia Piauiense de Letras, 1996.

HORTA, Maria de Lourdes Parreira; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia básico de Educação Patrimonial. Brasília: Iphan; Museu Imperial, 1999, p.6.

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

JODELET, Denise. A cidade e a memória. In: DEL RIO, Vicente; DUARTE, Cristiane Rose; RHEINGANTZ, Paulo Afonso (Org.). Projeto do lugar: colaboração entre

psicologia, arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. PROARQ, 2002. p. 31-43.

LEENHARDT, Jacques. O Jardim: Jogos de Artifícios. IN: LEENHARDT, Jacques (Org.). Nos jardins de Burle Marx. São Paulo: Perspectiva, 1994. p. 7 -47

LOPES, Wilza Gomes Reis; ALVES, Marta Raquel da Silva; SOUSA, Giuliana de Brito. A Configuração da Via Pública Interferindo na Apreensão da Praça: O Caso de Conjuntos Habitacionais em Teresina. In: Paisagem Ambiente: ensaios - n. 23 - São Paulo - p. 174 - 183 – 2007.

LOPES, Wilza; LEAL JUNIOR, Hamilton; JUNIOR, Nestor; MATOS, Karenina. No Tempo e no Espaço: Evolução da Praça Monumento Da Costa e Silva e suas relações com o entorno. Santa Catarina: UFPI, 2009.

LOPES, Wilza; MATOS, Karenina; LEITE, Nícia; MOURA, Aureo; SILVA, Deisy; MONTEIRO, Felipe; TAVARES, Jefferson; SANTOS, Nádia. A Paisagem Urbana e o Sistema de Espaços Livres da Cidade de Teresina, Piauí. Teresina: UFPI, 2010.

LYNCH, K. (1997). A imagem da cidade. São Paulo, Martins Fontes.

MATOS, Karenina Cardoso; LOPES, Wilza Gomes Reis; MATOS, Indira Cardoso; FREITAS, Samir Antonio Melo; BARROS, César Marco Correia. O rio como atrativo cultural na paisagem urbana de Teresina. In: PAISAGEM NA HISTÓRIA: JARDINS E BURLE MARX NO NORTE E NORDESTE. 5, 2007. Recife. Anais... Recife: UFPE, 2007.

OLIVEIRA, L.A.;MASCARÓ, J. J. Análise da qualidade de vida urbana sob a ótica dos espaços públicos de lazer. In: Ambiente Construído, Porto Alegre, v.7, n. 2, p.59-69, abr./jun. 2007.

PAIÃO, Cristiane. Patrimônio histórico: uma questão de cidadania. Disponível em: <http://www.dicyt.com/noticia/patrimonio-historico-uma-questao-de-cidadania>. Acesso em: 27/06/2016.

PERÍES, Lucas; KESMAN, M. Cecília; OJEDA, Beatriz. Nova ferramenta para a documentação e preservação do patrimônio: catálogo da paisagem urbano. In: 3o.Seminário internacional Arquitetura e Documentação, Belo Horizonte, 2013.

PUPPI, Marcelo. A nova história do século XIX e a redescoberta da dimensão imaginária da arquitetura. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.058/486>>. Acesso em: 27/06/2016.

SILVA, Joene. O Modernismo Arquitetônico em Teresina (PI): A Contribuição do Arquiteto Antônio Luiz Dutra. Brasília: UNB, 2010.

TAVARES, Zózimo. 100 fatos do Piauí no século XX. 3a. ed. Teresina: Halley, 2001.

YAZIGI, Eduardo. O mundo das Calçadas. São Paulo: Humanitas, 2000.